

FIBROADENOMA EM MAMA ACESSÓRIA AXILAR SIMULANDO CARCINOMA OCULTO DE MAMA: RELATO DE CASO

AUTORES:

Djalma Gomes Neto

Instituição: Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: dgneto@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0000-0003-3044-1109>

Rogério Martins de Castro

Instituição: Hospital São José do Avaí Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: rmartinsc@bol.com.br
<https://orcid.org/0000-0001-9828-159x>

Ana Luíza Souza da Silveira

Instituição: Hospital São José do Avaí
Hospital São José do Avaí
Rua Cel. Luiz Ferraz 397, Itaperuna, RJ, CEP: 28300-000
Email: akuizaluz@yahoo.com.br
<https://orcid.org/0009-0008-5418-9458>

Ana Luíza Moraes Oliveira

Instituição: Universidade Iguazu – Campus V
BR-356, 02 - Cidade Nova, Itaperuna - RJ, 28300-000
Email: analuhmoraes1@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-9301-443X>

Aline Fernandes de Oliveira

Instituição: Universidade Iguazu – Campus V
BR-356, 02 - Cidade Nova, Itaperuna - RJ, 28300-000
Email: alinefernandesoli9@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-8607-8144>

Nathalia Pereira Magalhães

Instituição: Universidade Iguazu – Campus V
BR-356, 02 - Cidade Nova, Itaperuna - RJ, 28300-000
Email: nathalia.magalhaes02@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-2730-012X>

DOI: 10.5281/zenodo.12797631

RESUMO:

O Fibroadenoma é o tumor mamário benigno mais comum e acomete, principalmente, mulheres jovens. Pacientes com polimastia também podem ser acometidas pelo fibroadenoma, podendo apresentar dor e desconforto. O caso descrito é de uma paciente de 49 anos com fibroadenoma em mama acessória de axila esquerda, o qual se apresentou como nódulo palpável, móvel, indolor e endurecido em região axilar esquerda. O diagnóstico foi realizado por meio de uma core biopsia de lesão seguida de biópsia excisional. O diagnóstico é baseado em características clínicas e em exames de imagem, sendo essencial diferenciar essa condição de outras patologias mamárias, como o carcinoma oculto de mama. A conduta, nesses casos, pode ser expectante ou cirúrgica, através da exérese das mamas extranumerária.

Palavras-chaves: Polimastia; Fibroadenoma; Carcinoma.

ABSTRACT:

Fibroadenoma is the most common benign breast tumor and mainly affects young women. Patients with polymastia can also be affected by fibroadenoma, which may present pain and discomfort. The case described is that of a 49-year-old patient with fibroadenoma in the accessory breast of the left axilla, which presented as a palpable, mobile, painless and hardened nodule in the left axillary region. The diagnosis was made through a core biopsy of the lesion followed by an excisional biopsy. The diagnosis is based on clinical characteristics and imaging exams, and it is essential to differentiate this condition from other breast pathologies, such as occult breast carcinoma. Management in these cases can be expectant or surgical, through excision of the extranumerary breasts.

Keywords: Polymastia; Fibroadenoma; Carcinoma

INTRODUÇÃO:

O fibroadenoma representa a neoplasia benigna mais prevalente nas mamas, sendo dependente de estrogênio, manifestando-se majoritariamente em mulheres jovens. Este tumor pode se apresentar em diversas formas, incluindo a clássica, juvenil, gigante, complexa e extramamária. O diagnóstico clínico é geralmente realizado através da identificação de uma massa sólida, móvel e indolor, confirmada por exames de imagem como mamografia e ultrassonografia. Ademais, essa condição também pode ocorrer em mamas acessórias, apesar de raras. Diante disso, visto que a polimastia é frequentemente localizada em região axilar, tal acometimento incomum exige um diagnóstico diferencial com o carcinoma oculto de mama, uma manifestação tumoral exclusivamente em linfonodos axilares.

OBJETIVOS:

O relato de caso tem como objetivo um estudo retrospectivo e transversal, com análise do prontuário do paciente com fibroadenoma em mama acessória axilar.

MÉTODOS:

Os dados relatados foram obtidos por meio do acesso ao prontuário médico do paciente. Fora realizada revisão bibliográfica nas plataformas de pesquisa PubMed, Scielo, Google Acadêmico, Sociedade Brasileira De Mastologia, FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

RELATO DE CASO:

Paciente sexo feminino, 49 anos, admitida no serviço de mastologia apresentando nódulo palpável em região axilar esquerda. Ao exame físico apresentava mamas simétricas e sem alterações palpatórias; axila esquerda com nódulo móvel, indolor e endurecido (Figura 1) associado à evidentes mamas acessórias axilares bilaterais. Em exame de mamografia constava-se BIRADS 2 e na ultrassonografia das mamas apresentava lesão hipoeecogênica de contornos lobulados medindo 2,4 cm podendo corresponder a linfonodo atípico BIRADS 4. Solicitado Ressonância Nuclear Magnética (RNM) das mamas para exclusão de carcinoma oculto das mamas e punção aspirativa (PAAF) de nódulo axilar. Na RNM das mamas evidenciou mamas sem alterações e axila esquerda com nódulo oval de contornos e limites definidos medindo 2,6 cm e PAAF inconclusiva. Realizada core biópsia de lesão que revela fibroadenoma seguida de biópsia excisional confirmando diagnóstico e após exérese completa da lesão (Figura 2).

Figura 1 e 2 respectivamente: Fonte: Acervo médico do autor.

DISCUSSÃO:

O Fibroadenoma é o tumor mamário benigno mais comum e acomete, principalmente, mulheres jovens. A lesão é firme, indolor e móvel, com tecido fibroso e glandular, apresentando-se nas formas clássica, juvenil, complexa, gigante ou extramamária. O diagnóstico clínico é feito pela caracterização do tumor. Sua consistência é fibroelástica, entretanto, pacientes com idade mais avançada apresentam calcificação distrófica, sendo necessário realizar a mamografia. À ultrassonografia, apresenta margens definidas, lesões hipoeóicas e ausência de sombra acústica. A diferenciação entre nódulos císticos e sólidos pode ser feita pela PAAF, pois é uma lesão com diagnóstico citológico específico. Ademais, a RNM poderá descartar diagnósticos diferenciais, como carcinoma mamário oculto. Além disso, a core biópsia pode caracterizar histologicamente as lesões suspeitas. O tratamento é conservador ou cirúrgico. Caso a opção seja cirúrgica, deverá priorizar incisões estéticas seguindo as linhas de força das mamas. Pacientes com polimastia também podem ser acometidas pelo fibroadenoma, podendo apresentar dor e desconforto. A conduta, nesses casos, pode ser expectante ou cirúrgica, através da exérese das mamas extranumerária.

CONCLUSÃO:

O fibroadenoma é a neoplasia benigna que apresenta diversas formas clínicas e, apesar de raro, pode ocorrer em mamas acessórias simulando um carcinoma oculto das mamas. O diagnóstico é baseado em características clínicas e em exames de imagem, sendo essencial diferenciar essa condição de outras patologias mamárias, como o carcinoma oculto de mama. A conduta terapêutica pode variar entre abordagem conservadora e cirúrgica, sempre considerando as especificidades do caso, inclusive quando há polimastia. O entendimento aprofundado das manifestações e do manejo adequado do fibroadenoma é crucial para garantir um tratamento eficaz e minimizar

complicações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- Mastologia : do diagnóstico ao tratamento [livro eletrônico] /Fábio Bagnoli ... [et al.]. – Goiânia: Conexão Propaganda e Editora, 2017.
- 2- Sampaio Neto LF, Barbo MLP, Menegoci JC. Polimastia axilar: aspectos morfológicos. Rev Bras Ginecol Obstet 1994; 16:182-4.
- 3- Carcinoma Primário de Mama Acessória Axilar: Relato de Caso. Rev. Bras. Ginecol. Obstet. 22 (5); Jun 2000 <https://doi.org/10.1590/S0100-72032000000500009>.
- 4- Conde, D. M., Morais, L. C., Pacheco, C. F., Ferreira, R. B., Sousa-e-Silva, Érika P. de, Fonseca, P. S. P., & Pinto, S. A. (2017). Múltiplos fibroadenomas de mama bilateral e de mama acessória axilar: relato de caso. *Revista Brasileira De Mastologia*, 27(1), 75–79.